

УЎК:631.425+582.81+633.88

УРУҒЛИК УЧУН ЭКИЛГАН АРПАБОДЁН (*PIMPINELLA ANISUM L.*) ДОРИВОР ЎСИМЛИГИНИ ЎСИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ

Низомова Махсуда Усманкуловна

Қишлоқ хўжалиги фанлари фалсафа доктори, (PhD). Тошкент давлат аграр университети
e-mail:nizomova81@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7212245>

Аннотация. Ушбу илмий мақолада уруғлик учун етиштирилган арпабодён доривор ўсимлигини ўсиши ва ривожланиши биринчи вариантнинг барглари сони, узунлиги ва поялар сони барча варианга нисбатан кам бўлганлиги, тупланиши даврдан то уруғларни пишиши давригача ўсимликнинг бўйи, поялар узунлиги бўйича эса юқори кўрсаткичларга 4-вариант яни (бахорда кўчатидан экилган) аниқланди. Бунда тупланиши даври ўсимлик бўйи 21 см, поя узунлиги 11 смни, гуллаш даврида бўйи 38 см, поя узунлиги 25 смни, пишиши даврида поя узунлиги 40 смни ташкил қилди. Ўрганилган вариантларнинг иккаласида ҳам бутун ўсув даври давомида барча кўрсаткичлар уруғидан экишга нисбатан кўчатидан экиш усулида юқори бўлишлиги маълум бўлди.

Калит сўзи: доривор ўсимликлар, *Pimpinella anisum L.*, уруғ, кўчат, тупланиши, кўсакланиши, гуллаш.

РОСТ И РАЗВИТИЕ *PIMPINELLA ANISUM L.* ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ, ВЫСАЖЕННОГО НА СЕМЕНА.

Аннотация. В этой статье рост и развитие лекарственного растения *pimpinella anisum*, выращиваемого на семена, основано на том факте, что количество листьев, длина и количество стеблей у первого варианта ниже, чем у всего варианта). На момент накопления высота растения составляла 21 см, длина стебля - 11 см, период цветения - 38 см, длина стебля - 25 см, длина стебля - 40 см в период созревания. В обоих изученных вариантах было обнаружено, что на протяжении всего вегетационного периода все показатели при рассадном способе были выше, чем при посевном.

Ключевые слова: лекарственные растения, *Pimpinella anisum L.*, семена, проростки, накопление, бутонизация, цветение.

GROWTH AND DEVELOPMENT OF THE MEDICINAL PLANT *PIMPINELLA ANISUM L.* PLANTED ON SEEDS.

Abstract. In this article, the growth and development of the medicinal plant *pimpinella anisum*, grown for seed, is based on the fact that the number of leaves, length and number of stems in the first variant is lower than that of the entire variant). At the time of accumulation, the plant height was 21 cm, the stem length was 11 cm, the flowering period was 38 cm, the stem length was 25 cm, the stem length was 40 cm during the ripening period. In both studied variants, it was found that throughout the growing season, all indicators for the seedling method were higher than for the sowing method.

Keywords: medicinal plants, *Pimpinella anisum L.*, seeds, seedlings, accumulation, budding, flowering.

Қириш. Республикада сўнгги йилларда доривор ўсимликларни муҳофаза қилиш, табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш, доривор ўсимликларни етиштириладиган

плантациялар ташкил этиш ва уларни қайта ишлаш борасида изчил ислохатлар амалга оширилмоқда.

Маҳаллий флорага мансуб 4,3 мингдан ортиқ ўсимликларнинг 750 тури доривор ҳисобланиб, улардан 112 тури илмий тиббиётда фойдаланиш учун рўйхатга олинган, шундан 70 тури фарматевтика саноатида фаол қўлланилиб келинмоқда.

2019 йилда 48 миллион АҚШ доллари қийматидаги қайта ишланган доривор ўсимликлардан олинган маҳсулотлар экспорт қилинган.

Шу билан бирга, таҳлиллар доривор ўсимликларни муҳофаза қилиш, уларни плантацияларини ташкил этиш, қайта ишлаш орқали қўшимча қиймат занжирини яратиш зарурлигини кўрсатмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев 2020 йил 11 ноябрдаги “Доривор ўсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш, уларнинг уруғчилигини йўлга қўйишни ривожлантириш бўйича илмий тадқиқотлар қўламини кенгайтиришга оид чоратadbирлар тўғрисида”ги ПҚ–4901-сон ва мазкур соҳага тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда муайян даражада хизмат қилади.

Тажриба (тадқиқот) объекти ва услубияти. Дала тажрибаси ТошДАУ хузуридаги Ахборот маслаҳати маркази, (Extension center) ДУКда олиб борилди. Тажрибада арпабодён ўсимлигининг уруғ етиштириш агротехнологияси ўрганилади.

Тажриба қўйидаги тизимда амалга оширилади 1-жадвал)

1-жадвал

Тажриба тизими

Вариант	Вариант номи	
	Экиш усули	Экиш муддати
1	Уруғидан экиш(назорат)	Кузда
2	Уруғидан экиш	Баҳорда
3	Кўчатидан экиш	Кузда
4	Кўчатидан экиш	Баҳорда

Тажриба 4 та вариантдан ва 4 та такрорлашда ўтказилади (қаторлар ораси 60 см узунлиги 15метр ва ҳар бир вариант 4 та қатордан иборат бўлиб битта вариант майдони 36 м² (майдони 36 м²×4=144м², тажрибанинг умумий майдони × 576 м² умумий майдон.)

Тажриба вариантларни далада жойлаштириш қўйиш, кузатишлар, ҳисоб ва таҳлилларни қилишда Б.А. Доспеховнинг «Методика полевого опыта» (1979) ва ЎЗПИТИДа ишлаб чиқилган «Дала тажрибалари услубияти(2007)дан фойдаланилади.

Тажриба (тадқиқот) натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Уруғ олиш учун экилган арпабодён доривор ўсимлигининг ўсиши ва ривожланиши асосан навларнинг биологик хусусиятларига, ўтказиладиган агротadbирларга, жумладан суғориш ва минерал озиклантириш тартибларига ҳамда ўсимликларни экиш усулларига боғлиқ бўлади.

Юқорида келтирилган талаблар меъёрида бўлганда арпабодён доривор ўсимлигининг ўсиши ва ривожланиши тўлиқ таъминланади ҳамда сифатли уруғ олиш мумкин бўлади. Тажриба майдонида уруғлик учун экилган арпабодён доривор ўсимлигини ўсиш ва ривожланишини ўрганиш такрорланишлар бўйича ҳар бир вариантдан 25 тадан доимий кузатувда бўладиган ўсимликлар ажратиб олинди, уларга қоғоз белгилари қўйиб чиқилди. Шу белгилаб чиқилган ўсимликларда арпабодён доривор

Ўсимлигининг тупланиш, кўсакланиш ва уруғларни пишиб етилиш фазаларида барглари сони, поялар сони ва узунлиги, кўсак узунлиги аниқлаб борилди.

Тажрибада олинган илмий кузатув натижалари 2-жадвалда келтирилган. Ушбу жадвал маълумотларини кўрсатишича, ўрганилган вариантларнинг тупланиш даврида узун бандли барглари сони ва барглари узунлиги бўйича нисбатан юқори кўрсаткич баҳорда кўчатидан экилганда яни 4-вариантда кайд қилинди. Бу ўсимликда узун бандли барглари сони уруғидан экилганда 7 донани, кўчатидан экилганда эса 13 донани ташкил қилди, бу биринчи вариантга нисбатан узун бандли барглари сони 5 ва 6 дона, барг узунлиги эса 3 см кўпдир. Ўсимликларнинг кўсакланиши ва уруғларни пишиш фазаларида ҳам поялар сони бўйича 4 вариантнинг устунлиги сақланиб қолди. Масалан, кўсакланиш фазасида Арпабодён доривор ўсимлиги уруғидан экилганда поялар сони 4 дона, пишиш фазасида эса 7 донани, кўчатидан экилганда 6 ва 9 донани ташкил қилган.

Поялар узунлиги бўйича аксинча иккинчи вариантга нисбатан биринчи вариантда юқори бўлганлиги аниқланди. Кўсакланиш фазасида бу кўрсаткич биринчи вариантда уруғидан экилганда 27 см, кўчатидан экилганда эса 35 смни, учинчи вариантда эса 30 см ва 28 см дан иборат бўлди. Пишиш фазасида ҳам шу қонуният сақланиб қолди.

Вариантлар бўйича кўсақлар узунлиги уруғи пишиб етилиш давридаги таҳлил натижалари шуни кўрсатдики биринчи вариантнинг кўсак узунлиги иккинчи ва учинчи вариантларга нисбатан иккала экиш усулида ҳам калта бўлиб 3-4 смни ташкил этди (1 вариантда 7-9 см).

Умуман, уруғлик учун етиштирилган арпабодён доривор ўсимлигини ўсиши ва ривожланишини ўрганиб хулоса қилиш мумкинки, биринчи вариантнинг барглари сони, узунлиги ва поялар сони барча вариантга нисбатан кам бўлганлиги, тупланиш давридан то уруғларни пишиш давригача ўсимликнинг бўйи, поялар узунлиги бўйича эса юқори кўрсаткичларга 4-вариант яни (баҳорда кўчатидан экилган) аниқланди. Бунда тупланиш даври ўсимлик бўйи 21 см, поя узунлиги 11 смни, гуллаш даврида бўйи 38 см, поя узунлиги 25 смни, пишиш даврида поя узунлиги 40 смни ташкил қилди. Ўрганилган вариантларнинг иккаласида ҳам бутун ўсув даври давомида барча кўрсаткичлар уруғидан экишга нисбатан кўчатидан экиш усулида юқори бўлишлиги маълум бўлди.

2-жадвал

Уруғлик арпабодён доривор ўсимлигининг ўсиши ва ривожланиши

Т/р	Экиш усули	Тўпланиш даврида		Гуллаш даври даврида		Пишиш даврида
		Бўйи см	Пояси см	Бўйи см	Пояси см	Пояси см
1	Уруғидан экиш	9	4	27	13	30
2	Кўчатидан экиш	15	9	35	23	38
3	Уруғидан экиш	12	7	30	18	38
4	Кўчатидан экиш	21	11	38	25	40

Тажриба майдонида Арпабодён (*Pimpinella anisum* L.) доривор ўсимлигини ўсиши ва ривожланиши.

Хулоса. Умуман, уруғлик учун етиштирилган арпабодён доривор ўсимлигини ўсиши ва ривожланишини ўрганиб хулоса қилиш мумкинки, биринчи вариантнинг барглари сони, узунлиги ва поялар сони барча вариантга нисбатан кам бўлганлиги, тулланиш давридан то уруғларни пишиш давригача ўсимликнинг бўйи, поялар узунлиги бўйича эса юқори кўрсаткичларга 4-вариант яни (бахорда кўчатидан экилган) аниқланди. Бунда тулланиш даври ўсимлик бўйи 21 см, поя узунлиги 11 смни, гуллаш даврида бўйи 38 см, поя узунлиги 25 смни, пишиш даврида поя узунлиги 40 смни ташкил қилди. Ўрганилган вариантларнинг иккаласида ҳам бутун ўсув даври давомида барча кўрсаткичлар уруғидан экишга нисбатан кўчатидан экиш усулида юқори бўлишлиги маълум бўлди.

REFERENCES

1. Ахмедова Ў, Эргашев А, Абзалов А, Юлчиева М. «Доривор ўсимликлар етиштириш технологияси ва экологияси». Тошкент. 2009 й.
2. Холматов Х.Х, Ахмедов Ў.А., «Фармакогнозия» Ташкент, 2007й. 437 бет.
3. Аллаяров М. Валериана ўсимлигини етиштириш «Шифобахш» ИИЧМ илмий бўлим мудириб.ф.н., Ўзбекистонда хизмат кўрсатган кишлоқ хўжалик ходими. Ўзбекистон кишлоқ хўжалик журнали. 2011 й №12 сон.
4. Норқулов У, Азимова З, Шодиева З. «Доривор *Collisin fragrans* (Олтин мўйлов) ўсимлигини гидропоника шароитида етиштириш» Тош ДАУ. Агросаноат мажмуи тармоқларида инновацион бошқаруви фаолиятини модернизациялаш ва ривожлантириш муаммолари. Република илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент 2014. 31 бет.
5. Nizomova M.U, Pazilbekova Z.T, Dusmuratova F.M The dry mass and the seed yield of the Hypericum plant (*Hypericum Perforatum* L). // Word journal of Pharmaceutical and life Sciences. -2020, Vol. 6, Issue 12, 18-20.